

EFFECTIVIDAD DE LA SILLA ELECTROMAGNÉTICA EN LA SATISFACCIÓN SEXUAL FEMENINA

EFFECTIVENESS OF THE ELECTROMAGNETIC CHAIR ON FEMALE SEXUAL SATISFACTION

¹Kiyohara Real, ¹Verónica Korakis, ¹Angie Valbuena, ^{1,2}Ajakaida Renaud

¹Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda.

²Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Ginecología y Obstetricia. Barquisimeto, Venezuela.

E mail: kiyoharareal2023@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.11296384

Recibido 13 febrero 2024. Aprobado 21 marzo 2024.

RESUMEN

La terapia de la silla electromagnética ha revolucionado el campo de la ginecología y la salud sexual de la mujer, el impacto positivo que genera al fortalecer los músculos del suelo pélvico conlleva a mejor la sensibilidad y la función sexual, suscitando una mayor satisfacción en las relaciones íntimas. La evaluación de la efectividad de la silla electromagnética en la satisfacción sexual femenina de pacientes tratadas en la consulta de ginecología en el lapso febrero–septiembre de 2023, constituyó el objetivo de este estudio; en la que se realizó una investigación pre-experimental en 16 pacientes entre 25 y 70 años. Se aplicó un cuestionario de satisfacción sexual, antes y después de la terapia con ondas electromagnéticas. En general, 50% de las pacientes tienen 56,50 años (Ma); 75% son sexualmente activas (12/16); 43,8% realizaron entre 6 y 9 sesiones de terapia. De las mujeres sexualmente activas 33,3%, en general manifestaron que la terapia realizada fue muy efectiva y medianamente efectiva; al comparar con la satisfacción sexual, estas deferencias no son estadísticamente significativas ($p>0,05$). Sin embargo, se observaron cambios importantes en la satisfacción sexual reportada a pesar del tamaño de la muestra. Se concluyó continuar investigando con un tamaño de muestra mayor tomando como referencia los resultados apriorísticos del presente estudio a fin de fundamentar más la eficacia de la terapia en la satisfacción sexual de las mujeres; así como, cualquiera de los otros problemas que tenga relación con el fortalecimiento del piso pélvico.

Palabras clave: Terapia, silla electromagnética, satisfacción sexual.

ABSTRACT

The electromagnetic chair therapy has revolutionized the gynecology field and women's sexual health, the positive impact it creates by strengthening the pelvic floor muscles leads to improved sensitivity and sexual function, leading to greater satisfaction in intimate relationships. The evaluation of the effectiveness of the electromagnetic chair on female sexual satisfaction of patients treated at the gynecology consultation between February and September 2023 was the objective of this study, in which pre-experimental research was conducted on 16 patients aged between 25 and 70 years. A questionnaire on sexual satisfaction was applied before and after electromagnetic wave therapy. In general, 50% of the patients were 56,50 years old (Ma); 75% were sexually active (12/16); 43.8% carried out 6 to 9 therapy sessions. Of the sexually active women, 33.3% generally stated that the therapy performed was very effective and moderately effective; when compared with sexual satisfaction, these differences were not statistically significant ($p>0.05$). However, significant changes in reported sexual satisfaction were observed despite the sample size. It was concluded to continue investigating with a larger sample size taking as a reference the aprioristic results of the present study in order to further substantiate the efficacy of the therapy on women's sexual satisfaction; as well as, any of the other problems related to the strengthening of the pelvic floor.

Key words: Therapy, electromagnetic chair, sexual satisfaction, pelvic floor.

INTRODUCCIÓN

La disfunción sexual femenina es un trastorno que se produce cuando hay un cambio en la respuesta sexual habitual de la mujer. Los motivos de consulta ginecológicas más frecuentes, son los problemas relacionados con la actividad sexual; sabemos que, en un 80% de estos problemas, vienen ligados a patologías de disfunción del piso pélvico, así como la obesidad, los partos, la edad, el sedentarismo, la menopausia ^(1,2).

Existen varios aspectos que influyen en el desempeño sexual de la mujer, el trastorno de deseo sexual es probablemente la disfunción femenina más frecuente y puede tener causas fisiológicas, psíquicas o sociales, aproximadamente el 30% de mujeres no tiene ningún deseo sexual ⁽³⁾.

El trastorno de excitación sexual es debido a una causa fisiológica, sobre todo si existe algún factor que interfiera con el flujo de sangre o las terminaciones nerviosas en la zona genital.

También se describe el trastorno del orgasmo, en donde las mujeres que lo sufren tienen dificultades para tener un orgasmo porque hay una ausencia, retraso o disminución de la intensidad del mismo, a pesar de que existe deseo y excitación sexual; en este fenómeno, la mujer no tiene las contracciones vaginales típicas del orgasmo y no lo siente.

Otro aspecto a evaluar en las disfunciones sexuales es el trastorno por dolor, en este caso encontramos la dispareunia y el vaginismo. La dispareunia es un dolor genital persistente y recurrente que aparece en algún momento de la relación sexual, en cambio, el vaginismo es un trastorno en el que existe una contracción involuntaria de los músculos, cerrando total o parcialmente la vagina al intentar el coito ^(3,4).

Las alteraciones del piso pélvico también son causas frecuentes de disfunción sexual, ya que los músculos del suelo pélvico son el sostén para los órganos. Estas fibras musculares son firmes y gruesas cuando se encuentran funcionales, cuando se presentan disfunciones del piso pélvico, pueden generar dispareunia, sensación de peso,

hiperlaxitud vaginal e incontinencia urinaria. En algunas mujeres, tras el parto o por adelgazamiento de la mucosa vaginal y con la edad, por disminución del estímulo hormonal, el canal vaginal se dilata, lo cual se conoce como síndrome de hiperlaxitud vaginal y puede afectar la vida sexual de las parejas causando una disminución o pérdida de fricción y/o disminución de sensibilidad ^(3,4).

La magnetoterapia es un enfoque novedoso, ambulatorio y mínimamente invasivo, aprobado como tratamiento conservador para la incontinencia urinaria desde 1998, con una tasa de curación reportada de 52 % ⁽⁵⁾.

La terapia con silla electromagnética induce la contracción pasiva del esfínter uretral y la musculatura del periné a través de una corriente eléctrica.

La alta tasa de repetición asegura que los músculos alcancen contracciones no voluntarias de alta intensidad conocidas como “supra máximas”.

Asimismo, aumenta la vascularización y produce neocolagenogénesis, de igual forma cabe destacar que con la realización de los ejercicios de Kegel se utiliza en promedio el 20 % de los músculos del piso pélvico, mientras que con la silla electromagnética se logra 100 % del uso de los mismos ⁽⁵⁾.

La fuerza electromagnética actúa a nivel intracelular, produciendo respuestas bioquímicas y movilización de electrolitos con expresión de productos tóxicos, síntesis proteica y aumento de los enlaces de alta energía que provocan la relajación muscular, vasodilatación, efecto antiespasmódico, aumento de la presión parcial de oxígeno, proliferación tisular, aumento de producción de endorfinas y colágeno.

Los efectos del electromagnetismo contraen las fibras de colágeno y reticulares de la submucosa y mucosa vaginal, reduciendo el diámetro y la longitud de este órgano, generando así un efecto de tensado vaginal inmediato y devolviendo la firmeza de los músculos de la vagina; además de,

embellecer el contorno de los genitales externos, mejorando la funcionalidad genital femenina ^(2,4). Esta mejoría puede ser debida a la reactivación de la unión neuromuscular por el efecto electromagnético que incrementa la función sensorial del piso pélvico.

Las razones fundamentales que motivaron la realización de esta investigación se centraron en el creciente interés que ha suscitado el empleo de ondas electromagnéticas para tratar y prevenir las afecciones que a corto y largo plazo sobrevienen en la región pélvica, especialmente en el ámbito uro-ginecológico, aumentando el tono perineal.

Asimismo, efectuar este estudio seleccionando un diseño pre-experimental con medición antes después, de aplicar la terapia, constituyó un reto trascendental, pues hasta la fecha no se encontraron estudios previos publicados, que evidencien la efectividad de la silla electromagnética y la evaluación de la función sexual, considerando este pionero, y demostrando la importancia de la aplicación de la misma, para objetivar la progresión sexual en las pacientes y en consecuencia la mejoría en la calidad de vida. En respuestas a estas inquietudes se planteó evaluar la efectividad de la silla electromagnética en la satisfacción sexual femenina de pacientes tratadas en la consulta de ginecología.

MÉTODO

Se realizó una investigación con diseño pre-experimental con medición antes y después la terapia con ondas electromagnética, en 16 pacientes en edades comprendidas entre 25 -70 años que acudieron a la consulta de ginecología regenerativa en el periodo comprendido entre febrero y septiembre 2023, presentando signos y síntomas compatibles con debilidad de piso pélvico y disfunción sexual.

Se utilizó un cuestionario, versión española del Pisq-12 modificado ⁽⁶⁾ para identificar las patologías del suelo pélvico en mujeres sexualmente activas.

Este instrumento consta de 12 ítems adaptados (redacción) por las autoras de esta investigación, tomando en cuenta la realidad de la mujer venezolana. Se agruparon dos dimensiones a) satisfacción sexual de la paciente, representada

entre satisfecha e insatisfecha, y b) reacciones emocionales sexuales, se exploraron para complementar los aspectos importantes en la vida sexual de la mujer.

De igual modo, se recodificó la variable efectividad de la silla electromagnética para tomando en cuenta el puntaje obtenido en las respuestas, representada en la escala:

Efectividad de la Silla	Valor de la escala
Muy Efectiva	61 - 63
Efectiva	58 - 60
Medianamente Efectiva	55 - 57
Poco Efectiva	51 - 54

En la primera consulta, se solicitó a todas las seleccionadas mediante criterios de inclusión el consentimiento informado fechado para participar voluntariamente en el estudio. Posteriormente se realizó la historia clínica completa y detallada, que contuvo datos personales, antecedentes de importancia, antecedentes gineco-obstétricos y examen físico.

Se aplicó el cuestionario Pisq-12 modificado ⁽⁶⁾ y adaptado por las autoras, antes de iniciar la primera sesión de terapia con la silla electromagnética.

El día de la terapia las pacientes se ubicaban sentada en la silla ésta permanecía completamente vestida durante el tratamiento, ya que no se requiere la inserción de ningún dispositivo en el cuerpo.

Cada sesión, tiene una duración aproximada de 30 minutos con potencias variables entre 50 - 70 Hertz. Se espera que el campo electromagnético focalizado estimule y fortalezca los músculos del suelo pélvico involucrados en el control de la vejiga y el apoyo de los órganos internos.

Los datos fueron procesados utilizando en paquete estadístico SPSS versión 24, se representaron en cuadros y gráficos estadísticos, para la descripción y análisis se utilizaron medidas de estadísticas descriptiva (Mediana, dado el coeficiente de asimetría) y para el análisis de los datos se usarán pruebas estadísticas paramétricas (t de Student

para muestras relacionadas) estableciendo un nivel de significación estadística de $p < 0,05$.

RESULTADOS

Tabla 1. Edad de las pacientes atendidas en la consulta de ginecología regenerativa en el periodo comprendido entre febrero y septiembre 2023.

Grupo Etario	Nº	%
28-36	2	12,5
37-44	1	6,3
45-52	3	18,8
53-60	4	25,0
61-68	6	37,5
Total	16	100,0

La mediana de edad de las pacientes atendidas en la consulta de ginecología regenerativa, fue de 56,50 años (50%); reportándose 37,5% entre 61 a 68 años, seguido del 25% de 45 a 52 años.

Gráfico 1. Distribución de las pacientes, según la actividad sexual.

Del total de pacientes atendidas (16); 75% tienen una actividad sexual activa.

Gráfico 2. Distribución de las pacientes, según número de terapias realizadas con la Silla Electromagnética

Del total de pacientes atendidas, 43,8% realizaron entre 6 y 9 sesiones de terapia con la Silla Electromagnética; y un 18% entre 10 y 15 sesiones.

Tabla 2. Satisfacción sexual de las mujeres en estudio, antes y después de la terapia de Silla Electromagnética.

Terapia de Silla	Satisfacción sexual				Total	
	Insatisfecho		Satisfecho			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Antes	11	91,7	1	8,3	12	100
Después	5	41,7	7	58,3	12	100

($t = -1,166$; $p > 0,05$)

Al relacionar el nivel de satisfacción sexual, antes y después de usar la terapia de silla electromagnética se evidenció, que hubo importantes cambios al realizar la medición antes de usarla, más del 90% de las pacientes refirieron estar insatisfecha; después de la utilización de la silla este porcentaje disminuyó; incrementándose en 58,3% de satisfacción.

Gráfico 3. Opinión de las mujeres en estudio según la efectividad de la terapia realizada con la Silla Electromagnética

Del total de mujeres sexualmente activas, en igual porcentaje (33,3%) manifestaron que la terapia realizada con la Silla Electromagnética fue muy efectiva y medianamente efectiva en la satisfacción sexual; un bajo porcentaje (8,3%) refirió que es poco efectiva.

DISCUSIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ⁽⁷⁾ en 2006 definió la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Lo que significa, que no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad.

La salud sexual indica un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales en la pareja, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia, que afecte la relación y la calidad de vida en especial de las mujeres sexualmente activas.

Entre los síntomas que están relacionados con la actividad sexual está la incontinencia urinaria (IU) durante el coito, la cual produce un impacto negativo muy trascendental en la calidad de vida de las mujeres que los padecen ⁽⁸⁾.

Por consiguiente, al evaluar clínicamente a las mujeres con problemas de suelo pélvico, es importante tener en cuenta si son sexualmente activas.

Actualmente existen controversias entre los estudiosos del tema, de no contar con resultados publicados que concrete el área de la satisfacción sexual en correspondencia con la disfunción sexual, algunas razones se exponen por la ausencia de evaluación de la función sexual en las consultas ginecológicas, la falta de tiempo y el conocimiento insuficiente del manejo de la disfunción sexual en la mujer, otras ⁽⁹⁾.

El presente estudio reveló resultados apriorísticos para la comunidad científica, en vista que no hay accesibilidad de estudios publicados que involucren una referencia de las variables en estudio.

Al respecto, se estudiaron 16 mujeres, 50% tienen una edad de 56,5 años; de éstas 12 manifestaron ser sexualmente activas y tienen una edad equivalente (56,1 años); similar a lo publicado por, González ⁽¹⁰⁾ quien encontró 43,3%, (50 a 59 años) en la población de mujeres estudiada cuando elaboró y validó la versión venezolana del cuestionario PISQ-12.

En correspondencia a este resultado, se refieren las diferentes exploraciones de la función sexual de la mujer que han orientado los problemas de origen multifactorial, para disfrutar el sexo el cual se atribuye a trastornos del piso pélvico hasta en las de 2/3 partes de mujeres mayor a 50 años que manifiestan en descontento con la vida sexual.

De igual modo, se señala que las personas mayores de 50 años de edad se encuentran entre los más satisfechos con su vida sexual, mientras que los menores de 35 años se muestran insatisfechos con su vida sexual, no obstante, la científicidad no está evidenciada.

En el presente estudio se encontraron dos aspectos interesantes, antes de aplicar la terapia, casi la totalidad de las mujeres manifestaron estar insatisfecha sexualmente; sin embargo, después que recibieron la terapia con la silla electromagnética esta actitud se modificó a un grado de satisfacción sexual importante (58,3%);

estos resultados se asemejan a lo reportados en otras investigaciones lo que indica que las mujeres por lo general se encuentran más satisfechas con su vida sexual cuando reciben tratamientos sean hormonales u otros relacionados con aquellas que no lo reciben, como es el caso de las que participaron en este estudio que recibieron terapia con ondas electromagnéticas.⁽¹¹⁾

Este trabajo muestra evidencia del impacto positivo de la terapia por ondas electromagnéticas, incrementando la capacidad de orgasmo de las pacientes, como efecto electromagnético que provoca un incremento en la función sensorial del piso pélvico, además, eleva la confianza de las mujeres para mantener una vida sexual activa; resultados que se evidencian mediante la efectividad evaluada y reportada como muy efectiva y medianamente efectiva.

Aunque este estudio tuvo como limitante, que el tamaño de la muestra fue pequeña, lo que no hacen extrapolables los resultados a todas las mujeres que realizan esta terapia con silla electromagnética, sin embargo, internamente entre ellas hubo representatividad y desde el punto de vista clínico los resultados fueron relevantes; lo que permitirá a otros investigadores continúen la línea de investigación ampliando el tamaño de la muestra para que los hallazgos pueden ser aprovechados al momento de realizar una revisión sistemática del tema y servir de base para otros estudios.

CONCLUSIONES

En este estudio se lograron resultados razonables: a) todas las pacientes luego del uso de la silla entre 6 y 9 sesiones, afirmaban sentir cambios positivos en la satisfacción sexual; b) Se determinó la efectividad de la silla electromagnética para favorecer y/o satisfacer las relaciones sexuales de la mujer en la medida que se aborda integralmente la atención para lograr una salud sexual activa para una mayor calidad de vida.

Fuentes de financiamiento. No se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses. Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Valdez Pichardo TP. Beneficios del tensado vaginal con Láser CO₂ para el bienestar sexual femenino. experiencia en consulta privada, septiembre 2018– febrero 2019. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2023; 1(1): 51–63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8196771>.
2. Mas M. Cap 5. En: Actualizaciones en sexología clínica. Itziar Alonso-Arbiol (editora)– Bilbao: Servicio Editorial. Universidad del País Vasco, 2005.p. 85–100. (Educación y Psicología).
3. Berman JR, Goldstein I. Disfunción sexual de la mujer. *Clínicas Urológicas de Norteamérica.* 2001; (2): 431–44.
4. Pérez-Martínez C, Vargas-Díaz IB, Silva H. Incremento de la capacidad orgásmica en mujeres bajo tratamiento para incontinencia urinaria (IU) mediante ondas electromagnéticas (EXMI). *Rev Mex Urol.* 2008; 68(4): 229–233.
5. Espuña Pons M, Puig Clota M, González Agullón M, Zardain PC, Rebollo Álvarez P. Cuestionario para evaluación de la función sexual en mujeres con prolapso genital y/o incontinencia. Validación de la versión española del “Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire (PISQ-12). Espuña Pons M *et al.* /*Actas Urol Esp.* 2008; 32(2): 211–219.
6. Organización Mundial de la Salud (OMS). (2006). *Defining sexual health Report of a technical consultation on sexual health 28–31 January 2002.* Ginebra: OMS.
7. Pauls RN, Segal JL, Silva WA, Kleeman SD, Karram MM. Sexual function in patients presenting to a urogynecology practice. *Int Urogynecol J.* 2006; 17(6): 576–580.
8. Espuña Pons M, Puig Clota M. Coital urinary incontinence: impact on quality of life as measured by the King’s Health Questionnaire. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct.* 2007 Nov 1 [Epub ahead of print].

9. Pauls RN, Segal JL, Silva WA, Kleeman SD, Karram MM. Sexual function in patients presenting to a urogynecology practice. *Int Urogynecol J.* 2006; 17(6): 576–580.
10. González C, Magdiel D. Elaboración y validación de una versión venezolana del “Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire (PISQ-12). Universidad central de Venezuela. 2012. P 40–48.
11. Urdaneta M J, Briceño Suárez L, Cepeda de Villalobos M, Montiel Ciro, M, Contreras Benítez A *et al.* Función sexual antes y después de la reparación quirúrgica del prolapso genital. *Rev. Chil. Obstet. Ginecol.* 2013; 78 (2): 102–113. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262013000200006&lng=es

Cómo citar este artículo.

Real K, Korakis V, Valbuena A, Renaud A. Efectividad de la silla electromagnética en la satisfacción sexual femenina. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2024; 2(2): 53–59. 10.5281/zenodo.11296384 .